

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 1	PROV Trento	COMUNE Moena	TOPONIMO Località Forno	MICROTOPONIMO Valsorda	
TOPONOMASTICA Da cartografia Connessa a fiume e attività produttive		ALTITUDINE 1360 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Fondovalle	COORDINATE WGS 84 (46.356061,11.616430 - punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE andamento parallelo al Rio Valsorda			STRADE D'ACCESSO sentiero a N-O del centro abitato di Forno	MATERIE PRIME -	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Argillo-limosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere (abete rosso, larice e pino cembro)		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Informatore locale della Regola feudale	
RIC. N° 1	METODO estensivo N° Ricognitori 3 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 04/05/2025 Ore 10:00	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale scavato nel terreno di origine antropica e rivestito in materiale lapideo, situato a circa 400 m a N-O del centro abitato di Forno e per andamento e posizione corre lungo il corso del Rio Valsorda.			CRONOL. INIZ. Età contemporanea 1886	CRONOL. FINALE Età sub-attuale 1960-70	
ASSE MAX 1860 m (tratto visionato)	ORIENT. NO-SE	ANDAMENTO DEL TERRENO Scosceso con pendenza tra 10 e 30%			
ASSE MIN 1,3-1,2 m	ORIENT. NE-SO	Quota min. 1260 m slm	Quota max 1362 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, orientata in senso NO-SE, si presenta come un canale artificiale dall'andamento sinuoso e parallelo al corso del vicino Rio Valsorda, che la interrompe in diversi tratti, e si localizza esattamente nell'impluvio creato dal rio, circondata da alti versanti rocciosi, con la presenza di massi di grandi dimensioni localizzati principalmente sul versante Ovest. Nel complesso risulta realizzata in prevalenza in materiale lapideo, principalmente pietre di dimensioni medio-piccole disposte sia sul fondo sia sui lati, soprattutto lungo il lato opposto al torrente, anche se non si esclude la presenza di sponde anche sull'altro lato. In diversi tratti, le pietre del fondo e delle sponde risultano obliterate da uno strato erbaceo e terroso e si presentano in maniera disordinata, forse a causa del dilavamento meteorico e della mancata manutenzione. Lungo la struttura, nei tratti di attraversamento del rio, si riscontra la presenza di altre strutture tipo ponti lignei, realizzati con tronchi lavorati e messi in opera in maniera ordinata, a creare dei passaggi da una sponda all'altra, che vanno a sostituire la struttura in pietra.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Cattivo LEGGIBILITÀ: Discreta					
REPERTI	CERAMICA				
	GEOLOGICI				
	ORGANICI				
	ALTRI MANUFATTI				
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina			FOTOGRAFIE digitali		

DATI AMBIENTALI

L'UT ha un andamento parallelo al corso del Rio Valsorda, che la attraversa in diversi tratti, si localizza nell'impluvio del rio, con vegetazione arborea di conifere e pareti rocciose a forte pendenza. In diversi tratti si registrano crolli di piante e massi lungo il tracciato del rio e dell'UT stessa.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché la testimonianza dell'informatore locale e le attestazioni rinvenute nella documentazione archivistica, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante seguire e mappare tutto il percorso della cava e definire l'estensione del bacino di esbosco di riferimento

PROBLEMI DI TUTELA

Necessari interventi di manutenzione e ripristino nei tratti più danneggiati dall'erosione e dal dilavamento

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Incontrato informatore locale, membro della Regola feudale, che ha confermato l'identificazione e l'ultimo utilizzo agli anni '60-'70 del Novecento
- Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, cat. IV, Boschi, 24.9, Cave in Valsorda (1912-1954).

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, *Biografie di paesaggi boschivi*, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
14/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 2	PROV Trento	COMUNE Predazzo	TOPONIMO Località Casetta di Boscampo	MICROTOPONIMO Valmaggione	
TOPONOMASTICA Da cartografia Connessa a fiume e attività produttive		ALTITUDINE 1170 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Versante collinare	COORDINATE WGS 84 (46.306423,11.642829 - punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE In prossimità della struttura forestale indicata nella CTP come "Casetta di Boscampo"			STRADE D'ACCESSO strada sterrata a Sud del Torrente Travignolo e a Est del Rio Valmaggione	MATERIE PRIME -	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Sabbio-limoso	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a monte, campi arati e non nella parte a valle, prossima al sentiero e al Rio		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI	
RIC. N° 1	METODO estensivo N° Ricognitori 3 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 04/05/2025 Ore 14:00	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale scavato nel terreno di origine antropica e rivestito in materiale lapideo, situato a monte di una strada sterrata, per un tratto percorribile in auto, posta a Sud del Torrente Travignolo e a Est del Rio Valmaggione, lungo un versante collinare posto a breve distanza dalla struttura forestale indicata nella CTP come "Casetta di Boscampo".			CRONOL. INIZ. Età contemporanea fine XIX secolo	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX	
ASSE MAX circa 810 m	ORIENT. variabile x andamento zig-zag	ANDAMENTO DEL TERRENO Scosceso con pendenza tra 30 e 60%			
ASSE MIN 0,9-1,5 m	ORIENT. variabile x andamento zig-zag	Quota min. 1163 m slm	Quota max 1220 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, con orientamento variabile, si presenta come un canale artificiale scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi, caratterizzato da un andamento sinuoso a zig-zag, e si localizza su un versante con una discreta pendenza. Nei tratti angolari, estremi al percorso, si individua la presenza di brevi tratti in contropendenza e di strutture murarie di altezza maggiore realizzate con più filari sovrapposti, nonché di alcuni tratti in materiale ligneo, principalmente ringhiere, ponti e rinforzi, costruiti in epoca sub-attuale a scopo di visita e valorizzazione, come si evince dalla presenza di piccole sculture a tema fantastico e dalla pannellistica dedicata presente in diversi punti del percorso su cui si snoda la struttura stessa. Nel complesso, la struttura risulta realizzata in materiale lapideo, principalmente pietre di dimensioni medio-grandi, spaccate e spianate sulla superficie a vista, disposte sia sul fondo (più piccole) sia sui lati (più grandi e poste in verticale), a formare delle sponde di altezza variabile. Le pietre che la compongono si presentano immerse nella vegetazione erbacea nel primo tratto più vicino alla strada e più visibili e leggibili nel tratto più a monte. Nello stesso tratto più a monte, sono presenti altre strutture in muratura con un maggior sviluppo verticale e, in corrispondenza della strada posta a monte, una struttura muraria di sostegno della stessa, utilizzate probabilmente come vie di accesso e prese d'acqua connesse all'utilizzo del canale.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Buono LEGGIBILITÀ: Buono					
REPERTI	CERAMICA				
	GEOLOGICI				

ORGANICI	
ALTRI MANUFATTI	
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	FOTOGRAFIE digitali

DATI AMBIENTALI

L'UT si localizza su un versante collinare non troppo distante dai corsi d'acqua limitrofi, Torrente Travignolo e Rio Valmaggiora che, al momento della ricognizione, risulta privo di vegetazione e caratterizzato dalla presenza di abbattimenti e tagli programmati di quello che in precedenza doveva essere un bosco di conifere. Nel tratto di sentiero che precede il versante in cui è localizzata l'UT, si trovano ampi campi, arati e non, con la presenza di strade carrabili e di case sparse.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché la chiara pannellistica presente in loco, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle. Probabilmente molti tratti della struttura sono stati restaurati in età sub-attuale a scopo di visita e valorizzazione.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante trovare fonti archivistiche che dettagliano le fasi di vita della struttura e definire l'estensione del bacino di esbosco di riferimento

PROBLEMI DI TUTELA

Per favorire la leggibilità, sarebbero necessari interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, cat. IV, Boschi, 24.25 Cava e strada (cece).

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
14/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 3	PROV Trento	COMUNE Ziano di Fiemme	TOPONIMO Località Belvedere		MICROTOPONIMO Sbürfi de la Valéna del segato Prà del Chec
TOPONOMASTICA Da Dizionario Toponomastico Trentino e fonte orale Connessa a esbosco		ALTITUDINE 1175 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Versante collinare		COORDINATE WGS 84 (46.275424,11.570676 - punto medio)
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE Posta subito a Est della casa forestale e del laghetto artificiale limitrofo			STRADE D'ACCESSO strada sterrata a S di di Ziano, che sale verso loc. Belvedere		MATERIE PRIME -
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Sabbio-limosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a monte		
TERRA IN SITU	DI RIPORTO X	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Giuseppe Giacomuzzi	
RIC. N° 4	METODO estensivo N° Ricognitori 3 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona		DATA/ORA 11/07/2024 Ore 10:00	CONDIZIONI DI LUCE diffusa
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Si rintraccia lungo una strada, in parte carrabile e in parte sterrata, posta a Sud dell'abitato di Ziano, salendo verso una costruzione di età sub-attuale con accanto un laghetto artificiale. La struttura si colloca in prossimità di una curva di un sentiero che prosegue lungo il versante, completamente immersa nella vegetazione.			CRONOL INIZ. Età contemporanea fine XIX secolo	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX	
ASSE MAX circa 265 m (tratto visionato)	ORIENT. E-O	ANDAMENTO DEL TERRENO Scosceso con pendenza tra 30 e 60%			
ASSE MIN 0,9-1,5 m	ORIENT. N-S	Quota min. 1175 m slm	Quota max 1200 m slm		
DESCRIZIONE Al momento dell'individuazione, la struttura risulta obliterata e invasa dalla vegetazione erbacea infestante, in maggioranza felci, e dalla presenza di riporti di terra, per cui di difficile individuazione. È stato possibile documentarne solo un breve tratto, orientato in senso E-O e localizzato su un versante con una discreta pendenza. Nel tratto più a Ovest, quello più prossimo alla curva del sentiero, si riscontra la presenza di allineamenti di pietre, rettilinei, orientati in senso N-S e distanziati tra di loro per circa 4 metri, dove venivano disposti i tronchi (indicazione della fonte orale). Salendo verso Est e quindi nel tratto più alto del versante, si individua uno stretto canale scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo, orientato in senso E-O, con pietre disposte sul fondo di dimensioni medio-piccole e pietre disposte sui lati di maggiori dimensioni, a formare delle sorte di sponde. Salendo ancora, in direzione S-E, si trova una struttura muraria con andamento a mezzaluna, nota localmente con il nome di sburf, realizzata a secco, con più filari di pietre apparecchiate in maniera irregolare, che, nella porzione più a Sud, segna il profilo di un tratto di canale costruito in contropendenza, realizzato sopra una struttura muraria di sostegno, anch'essa edificata a secco, con più filari paralleli e dall'andamento irregolare, alta circa 1,50 m. Nel tratto più a Est e più a monte, risulta impossibile seguire il prosieguo del canale principale, a causa della presenza di alberi crollati e di vegetazione infestante.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto LEGGIBILITÀ: Cattivo					
REPER	CERAMICA				

II	GEOLOGICI
	ORGANICI
	ALTRI MANUFATTI
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	
FOTOGRAFIE digitali	

DATI AMBIENTALI

L'UT si localizza su un versante collinare con una discreta pendenza, circondato da boschi di conifere abbastanza radi, a causa di tagli e abbattimenti realizzati in età sub-attuale. Tutta l'area ha subito dei rimaneggiamenti in età sub-attuale, connessi alla costruzione della limitrofa casa forestale, del laghetto artificiale prossimo ad essa e alla risistemazione della relativa strada di accesso, in parte carrabile.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché la presenza di uno sburf chiaramente riconoscibile, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle. Probabilmente, nella parte più a valle prossima alla strada, veniva accumulato il legname, a esbosco concluso.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante documentare tutta la struttura nella sua estensione, individuare il bacino di esbosco e trovarne menzioni nelle fonti d'archivio

PROBLEMI DI TUTELA

Necessari interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica, soprattutto della struttura di sostegno dello sburf

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Giuseppe Giacomuzzi, Assessore ai boschi del Comune di Ziano, che ci ha condotto sul luogo e ci ha permesso di individuare la struttura, indicando la denominazione di Prà del Chec e il toponimo Valéna del segato, presente anche nel Dizionario Toponomastico trentino.

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
14/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 4	PROV Trento	COMUNE Valfloriana	TOPONIMO Località Sicina		MICROTOPONIMO Baito del Manzo Rivo delle Seghe
TOPONOMASTICA Da Cartografia Connessa ad allevamento e esbosco		ALTITUDINE 1159 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Fondovalle		COORDINATE WGS 84 (46.227794,11.359531 - punto medio)
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE Sulla strada carrabile, in prossimità dell'inizio del sentiero, è presente un pannello informativo			STRADE D'ACCESSO strada sterrata a N di Baito del Manzo		MATERIE PRIME -
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Argillo-limosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a Ovest, presenza del fiume e degli abitati a Est		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI	
RIC. N° 3	METODO estensivo N° Ricognitori 2 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona		DATA/ORA 21/06/2024 Ore 10:00	CONDIZIONI DI LUCE diffusa
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Si rintraccia seguendo un sentierosegnato che si imbecca a Nord della struttura ricettiva denominata Baito del Manzo. Nel primo tratto, quello più a sud, presenta un andamento più discontinuo, mentre per la maggior parte corre con andamento rettilineo e orientamento S-N, in parallelo e in prossimità del Rivo delle Seghe, nel fondovalle dello stesso, posto a Ovest degli abitati di Sicina, Montalbiano, Valle e Casanova.			CRONOL. INIZ. Età contemporanea 1883	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX	
ASSE MAX circa 1100 m (tratto visionato)	ORIENT. S-N	ANDAMENTO DEL TERRENO Lieve pendenza tra 10 e 30%			
ASSE MIN 0,9-1,3 m	ORIENT. E-O	Quota min. 866 m slm	Quota max 1200 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, identificabile come un canale artificiale scavato nel terreno e rivestito sui bordi e sul fondo in materiale lapideo, presenta un andamento prevalentemente rettilineo, parallelo al vicino Rivo delle Seghe. Nel primo e nell'ultimo tratto presenta una morfologia più discontinua e meno leggibile, mentre nel tratto centrale si riconosce la sua struttura realizzata in pietre di pezzatura variabile, che rivestono totalmente il canale: le pietre risultano più piccole sul fondo e più grandi sui lati (30-50 cm) a formare delle sponde regolari. Le pietre, appartenenti al litotipo locale, si presentano spaccate e spianate nella faccia posta a vista, apparecchiate in maniera regolare sui lati e più irregolare sul fondo, murate a secco senza l'ausilio di leganti. Nella parte centrale del tratto di struttura documentata, si riscontra la presenza di una deviazione con un andamento perpendicolare rispetto a quello principale, e di un tratto di canale costruito in contropendenza, che nel complesso va a creare uno spazio di forma sub-triangolare, costituito da due sponde a mezzaluna e una più rettilinea, dove si riscontra l'impiego di pietre di maggiori dimensioni (anche oltre i 50 cm di altezza), messe in opera a secco per realizzare una struttura di sostegno con almeno quattro filari caratterizzati da un'apparecchiatura regolare e ordinata. Nel tratto terminale, quello più a Nord, sempre parallelo al torrente, la struttura perde la sua consistenza lapidea e non risulta più identificabile il suo andamento, anche a causa della presenza di vegetazione arborea.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Buono LEGGIBILITÀ: Buono					
REPERTI	CERAMICA				
	GEOLOGICI				

ORGANICI	
ALTRI MANUFATTI	
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	FOTOGRAFIE digitali

DATI AMBIENTALI

L'UT si localizza nel fondovalle del Rivo delle Seghe, compresa tra un versante boscato a Ovest e il rivo stesso a Est, oltre il quale si individuano diversi centri abitati in successione, in senso S-N.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché la presenza di uno sburf chiaramente riconoscibile e della pannellistica dedicata posta sulla strada carrabile che precede il sentiero di accesso, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.

Stando alle fonti scritte e orali, nella parte Nord più a valle, prossima al campo sportivo, veniva accumulato il legname, in un apposito piazzale di contamento. È anche indicato che quello individuato durante la ricognizione è solo uno dei tre sburf di cui era dotata la cava.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante documentare tutta la struttura nella sua estensione, dalla presa fino al piazzale di contamento e individuare negli archivi locali di Valfloriana la documentazione sulle sue fasi di vita

PROBLEMI DI TUTELA

Vista la rapida naturalizzazione di questi di contesti sarebbero utili interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica, rinnovando anche la pannellistica, molto usurata

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Archivio Storico Comunale di Valfloriana (ASCV), L. N, f. N III.1, Cave per la tradotta delle bore

lungo la Valfloriana.

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
14/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 5	PROV Trento	COMUNE Castello/Molina di Fiemme	TOPONIMO Vallone della Croseta Ponte delle Stue	MICROTOPONIMO Cava del Valon ai Vedesi	
TOPONOMASTICA Da Cartografia Connessa a trasporto legname Da Fonti d'archivio		ALTITUDINE 1288 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Versante collinare	COORDINATE WGS 84 (46.2135736,11.4256300 - punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE L'UT si colloca al confine tra i Comune di Molina e Castello di Fiemme			STRADE D'ACCESSO Strada forestale che si prende da quella carrabile poco a Nord del Ponte delle Stue	MATERIE PRIME -	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Limo-sabbiosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a Est, presenza del fiume a Ovest		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Andrea Bertagnolli, MCF	
RIC. N° 3	METODO estensivo N° Ricognitori 2 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 21/06/2024 Ore 14:30	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Si rintraccia seguendo una strada forestale accessibile dalla via carrabile che dal Ponte delle Stue sale verso Molina. Si localizza su un versante con una buona pendenza e scende con un andamento sinuoso a zig-zag lungo lo stesso, perpendicolare rispetto al Rivo Cadino.			CRONOL INIZ. Età contemporanea Fine XIX sec.	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX sec.	
ASSE MAX circa 650 m (tratto visionato)	ORIENT. variabile per andamento zig-zag	ANDAMENTO DEL TERRENO Pendenza media tra 30 e 60%			
ASSE MIN 0,9-1,3 m	ORIENT. variabile per andamento zig-zag	Quota min. 1260 m slm	Quota max 1320 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, identificabile come un canale artificiale scavato nel terreno e rivestito sui bordi e sul fondo in materiale lapideo, si colloca su un pendio scosceso ai margini di una strada forestale prossima al Ponte delle Stue e percorre il pendio stesso con una andamento sinuoso a zig-zag fino a raggiungere la strada, dove perde la sua conformazione di canale. Nel primo, quello più a Ovest e vicino alla strada forestale, presenta una morfologia più discontinua e meno leggibile, con la presenza di strutture murarie probabilmente collegate al suo utilizzo, edificate a secco con più filari sovrapposti. Nel tratto centrale che è stato individuato si colgono le caratteristiche del canale, rivestito sul fondo con pietre prevalentemente di dimensioni medio-piccole, sistemate affiancate, senza uso di leganti, a formare una superficie regolare e continua, anche grazie alla spaccatura e spianatura superficiale delle pietre impiegate. Anche i lati del canale risultano rivestiti da pietre di maggiori dimensioni, spianate nella faccia a a vista, sistemate affiancate a formare il bordo del canale, con un'altezza variabile dai 20 ai 50 cm. In prossimità delle curve e dei cambi di direzione del canale, si riscontra la presenza di brevi tratti in materiale lapideo con un andamento contrario rispetto a quello complessivo della struttura, a creare dei tratti in contropendenza noti localmente come sbruf. Nella parte più a monte, in direzione Est, probabilmente per l'aumentare del dislivello e della pendenza, si incontrano strutture murarie con un importante sviluppo in verticale, fino a 3 m., realizzate come sostegno per la parte più a valle del canale e edificate a secco, con pietre di pezzatura variabile, spaccate e apparecchiate in maniera disordinata, senza la creazione di filari regolari.					

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono	
LEGGIBILITÀ: Buono	
REPERTI	CERAMICA
	GEOLOGICI
	ORGANICI
	ALTRI MANUFATTI
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	FOTOGRAFIE digitali

<p>DATI AMBIENTALI</p> <p>L'UT si localizza su un versante collinare posto di fronte al Rivo Cadino, a breve distanza dal Ponte delle Stue, in un paesaggio attualmente caratterizzato da aree scarsamente boscate con diversi crolli e abbattimenti alternate a aree rimboschite con prevalenza di conifere.</p>	
<p>INTERPRETAZIONE</p> <p>Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché la presenza di uno sburf chiaramente riconoscibile e le specifiche indicazioni forniti dalle fonti orali, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.</p> <p>Stando alle fonti orali, la cava è nota e periodicamente viene ripulita in alcuni tratti ad opera dei tecnici forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, anche con la realizzazione di strutture lignee di sostegno e di rinforzi delle strutture più sviluppate in elevato.</p>	
<p>PROSPETTIVE DI RICERCA</p> <p>Sarebbe interessante documentare tutta la struttura nella sua estensione e individuare il bacino di esbosco</p>	<p>PROBLEMI DI TUTELA</p> <p>Vista la rapida naturalizzazione di questi contesti, sarebbero utili interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica, inserendo anche della pannellistica dedicata per facilitare l'individuazione.</p>

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Andrea Bertagnoli della Magnifica Comunità di Fiemme ha fornito le indicazioni per localizzare la cava, insieme a un cercatore di funghi che ha indicato il punto esatto dalla deviazione del sentiero.
- Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, cat. IV, Boschi, 24.9, Cave in Valsorda (1912-1954); Cave alle borre di Vallon (Cadino)

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
14/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 6	PROV Trento	COMUNE Predazzo	TOPONIMO Località Casetta del Diavolo	MICROTOPONIMO Cava del Vallonat	
TOPONOMASTICA Da Cartografia Da Fonti orali		ALTITUDINE 1357 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Versante collinare	COORDINATE WGS 84 (46.300841,11.683287- punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE L'UT si colloca poco a Sud del Torrente Travignolo, lungo una strada forestale situata a Est del ponte sospeso sul torrente stesso, a Sud rispetto al complesso indicato come Casetta del Diavolo nella CTP.			STRADE D'ACCESSO Strada forestale che si prende dal ponte sospeso sul Torrente Travignolo, proseguendo verso Est	MATERIE PRIME -	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Limo-sabbiosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a Sud e Est, presenza del fiume a Nord		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Forestale, MCF	
RIC. N° 4	METODO estensivo N° Ricognitori 2 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 20/07/2024 Ore 14:30	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Si rintraccia seguendo una strada forestale che prosegue verso Est dal ponte sospeso sul Torrente Travignolo. Si localizza su un versante con una notevole pendenza e scende con un andamento sinuoso a zig-zag lungo lo stesso, perpendicolare fino alla Casetta del Diavolo.			CRONOL. INIZ. Età contemporanea Fine XIX sec.	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX sec.	
ASSE MAX circa 650 m (tratto visionato)	ORIENT. variabile per andamento zig-zag	ANDAMENTO DEL TERRENO Pendenza media tra 30 e 60%			
ASSE MIN 0,9-1,3 m	ORIENT. variabile per andamento zig-zag	Quota min. 1320 m slm	Quota max 1400 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, identificabile come un canale artificiale scavato nel terreno e rivestito sui bordi e sul fondo in materiale lapideo, si colloca su un pendio scosceso ai margini di una strada forestale prossima al ponte sospeso sul vicino Torrente Travignolo. Il tratto più a Nord e vicino alla strada forestale e al corso del torrente, perpendicolare rispetto all'UT, presenta una morfologia più discontinua e meno leggibile, e perde la sua consistenza di canale nei pressi del complesso architettonico indicato sulla CTP "Casetta del Diavolo". Mentre nel primo tratto presenta un andamento rettilineo, nel successivo, con l'aumentare dell'acclività del pendio collinare su cui si colloca, comincia ad assumere un andamento sinuoso a zig-zag, formando delle curve e mostrando delle inversioni di senso. Nel complesso, il canale risulta rivestito sul fondo con pietre prevalentemente di medie dimensioni, sistemate affiancate, senza uso di leganti, a formare una superficie regolare e continua, anche grazie alla spaccatura e spianatura superficiale delle pietre impiegate. Anche i lati del canale risultano rivestiti da pietre di maggiori dimensioni, spianate nella faccia a vista, sistemate affiancate a formare il bordo del canale, con altezze e larghezze considerevoli, da 50 cm a oltre 1 metro. All'estremità orientale, il canale si interrompe bruscamente, probabilmente a causa di un'azione antropica di demolizione per la costruzione della sovrastante strada carrabile.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Ottimo LEGGIBILITÀ: Buono					
REPER	CERAMICA				

II	GEOLOGICI
	ORGANICI
	ALTRI MANUFATTI
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	
FOTOGRAFIE digitali	

DATI AMBIENTALI

L'UT si individua su un versante collinare con una notevole pendenza, posto a Sud del Torrente Travignolo, nel tratto che si colloca a Est del ponte sospeso che lo attraversa. Essa si colloca in un paesaggio attualmente caratterizzato a Sud e Est da aree boscate con prevalenza di conifere, con alcuni tagli e abbattimenti controllati, a Nord da un'area priva di alberi ad alto fusto e caratterizzata da arbusti e piante infestanti, che si diradano in prossimità del complesso architettonico Casetta del Diavolo e dell'approssimarsi dell'alveo del torrente, piuttosto ripido e caratterizzato da ampi massi sporgenti.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché le specifiche indicazioni fornite dal Forestale della MCF, la struttura può essere interpretata come una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.

Stando alle fonti orali, la cava è nota e periodicamente viene ripulita in alcuni tratti ad opera dei tecnici forestali della Magnifica Comunità di Fiemme e non si esclude che abbia subito rimaneggiamenti e restauri.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante individuare il bacino di esbosco e trovare documenti d'archivio specifici.

PROBLEMI DI TUTELA

Vista la rapida naturalizzazione di questi di contesti, sarebbero utili interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica, inserendo anche della pannellistica dedicata per facilitare l'individuazione.

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme ha fornito le indicazioni per localizzare la cava e confermato il toponimo Cava del Vallont

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
15/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 7	PROV Trento	COMUNE Panchià	TOPONIMO Località Val Cavelonte	MICROTOPONIMO	
TOPONOMASTICA Da Fonti d'archivio		ALTITUDINE 1092 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Fondovalle	COORDINATE WGS 84 (46.271843,11.544668 - punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE L'UT è individuabile per la presenza di un cartello con alcuni pannelli informativi posto lungo la strada forestale che passa sopra il rivo di Val Cavelonte			STRADE D'ACCESSO Strada forestale che si colloca a Sud del Torrente, Avisio, nel tratto all'altezza del Comune di Panchià	MATERIE PRIME	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Limo-sabbiosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a Sud e Est, presenza del fiume a Nord		
TERRA IN SITU X	DI RIPORTO	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Michele De Florian, MCF	
RIC. N° 5	METODO estensivo N° Ricognitori 2 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 03/09/2024 Ore 14:30	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno e rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Si rintraccia seguendo una strada forestale accessibile dalla via carrabile che dal Comune di Panchià si dirige verso Sud fino al Val Cavelonte. Si individua in prossimità del rivo che scorre nel fondovalle e per il tratto documentato corre parallelo ad esso.			CRONOL INIZ. Età contemporanea 1864	CRONOL. FINALE Età sub-attuale seconda metà XX sec.	
ASSE MAX circa 400 m (tratto visionato)	ORIENT. S-N	ASSE MIN 0,5-1,0 m	ORIENT. E-O	ANDAMENTO DEL TERRENO Pendenza media tra 10 e 30% Quota min. 1040 m slm Quota max 1200 m slm	
DESCRIZIONE La struttura, identificabile come un canale artificiale scavato nel terreno e rivestito sui bordi e sul fondo in materiale lapideo, si colloca ai margini del rivo che scorre in Val Cavelonte e per il tratto documentato ne segue l'andamento in senso S-N, collocandosi in un breve tratto del fondovalle che si presenta densamente boscato. Nella porzione più a Nord non è stato possibile seguire l'andamento dell'UT per la presenza di crolli di pietre e alberi lungo il percorso. Nella restante parte, la struttura risulta rivestita sul fondo con pietre in prevalenza di medie dimensioni per grandezza e spessore, sistemate affiancate, senza uso di leganti, a formare una superficie regolare e continua, anche grazie alla spaccatura e spianatura superficiale a cui sono state sottoposte le pietre adoperate allo scopo. Anche i lati del canale risultano rivestiti da pietre di maggiori dimensioni, spianate nella faccia a vista, sistemate di piatto e affiancate, a formare il bordo del canale, con un'altezza variabile di circa 15-20 cm.					
STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto LEGGIBILITÀ: Discreto					
REPERTI	CERAMICA				
	GEOLOGICI				

ORGANICI	
ALTRI MANUFATTI	
RILIEVI GRAFICI Planimetria, sezione e misurazioni con bindella e palina	FOTOGRAFIE digitali

DATI AMBIENTALI

L'UT si localizza nel fondovalle di Val Cavelonte, a breve distanza dalla strada forestale che corre verso Sud dal Comune di Panchià e si colloca in un paesaggio attualmente caratterizzato da aree densamente boscate, con prevalenza di conifere, e dalla presenza del rivo.

INTERPRETAZIONE

Considerate le caratteristiche, la localizzazione e l'andamento, nonché il supporto della guardia forestale della MCF per la sua individuazione, la struttura può essere interpretata con una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.

Stando alle indicazioni presenti nel pannello posto sulla strada forestale in prossimità del tratto che è stato documentato, la cava è stata costruita nel 1864

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante documentare tutta la struttura nella sua estensione e individuare il bacino di esbosco

PROBLEMI DI TUTELA

Vista la rapida naturalizzazione di questi di contesti, sarebbero utili interventi di regolarizzazione del verde e manutenzione periodica, inserendo anche della pannellistica dedicata per facilitare l'individuazione.

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Andrea Bertagnolli della Magnifica Comunità di Fiemme ha fornito le indicazioni per localizzare la cava, insieme a un cercatore di funghi che ha indicato il punto esatto dalla deviazione del sentiero.
- Archivio Storico Comunale di Panchià, L. F, f. I.13, Costruzione della cava lungo la strada Cavelonte, 1864.

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
15/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi

Scheda UT		Università degli Studi di Trento Dipartimento di Lettere e Filosofia		PRIN 2022 "Bridging geography and history of woodlands"	
UT 8	PROV Trento	COMUNE Ziano di Fiemme	TOPONIMO Località Sadole	MICROTOPONIMO Sburf	
TOPONOMASTICA Da Toponomastica		ALTITUDINE 1560 m slm (punto medio)	SIT. TOPOGRAFICA Ambiente montano Versante collinare	COORDINATE WGS 84 (46.278243,11.601507 - punto medio)	
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE L'UT è di difficile individuazione a causa del cattivo stato di conservazione e della bassa visibilità			STRADE D'ACCESSO Tramite la strada forestale posta a Est del Comune di Ziano, che precede la deviazione della strada carrabile che, andando verso Sud, conduce a Malga Sadole	MATERIE PRIME -	
LITOLOGIA		PEDOLOGIA Limo-sabbiosa	VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO Boschi di conifere nella parte a Sud e Est, presenza del fiume a Nord		
TERRA IN SITU	DI RIPORTO X	PROPRIETÀ		FONTI ORALI Michele De Florian, MCF	
RIC. N° 5	METODO estensivo N° Ricognitori 2 Equidistanza	CONDIZIONI DI VISIBILITÀ buona	DATA/ORA 03/09/2024 Ore 10:30	CONDIZIONI DI LUCE diffusa	
DEFINIZIONE E POSIZIONE Canale artificiale di origine antropica, scavato nel terreno, che in origine doveva essere rivestito in materiale lapideo sul fondo e sui bordi. Risulta difficile individuarla perché poco leggibile e fortemente rimaneggiata in età contemporanea dopo un probabile cambio d'uso.			CRONOL. INIZ. Età contemporanea Fine XIX sec.	CRONOL. FINALE Età sub-attuale metà XX sec.	
ASSE MAX circa 540 m (tratto visionato)	ORIENT. Variabile per andamento zig-zag	ANDAMENTO DEL TERRENO Pendenza media tra 30 e 60%			
ASSE MIN Non definito	ORIENT. Variabile per andamento zig-zag	Quota min. 1530 m slm	Quota max 1600 m slm		
DESCRIZIONE La struttura, identificabile come un canale artificiale scavato nel terreno, si individua lungo un pendio collinare collocato a Sud della strada forestale che parte in corrispondenza della deviazione della strada carrabile che conduce a Malga Sadole, posta a Sud della Val Sadole. Al momento della ricognizione, è stato possibile individuarla solo incrociando le informazioni desunte dal dato toponomastico (toponimo sburf geolocalizzato nel Dizionario Toponomastico Trentino), incrociato con la cartografia e il DTM, nonché con il supporto sul terreno della guardia forestale della MCF Michele De Florian. L'UT infatti non presenta più il rivestimento lapideo continuo che caratterizza questa tipologia di strutture ma risulta identificabile con un sentiero di ampiezza variabile, da 0,50 a 1 m, che scende lungo il versante posto a Ovest del sentiero, seguendo un andamento sinuoso e formando una serie di curve. Nonostante la scarsa leggibilità, si individua la presenza di pietre lungo i bordi nel primo tratto posto nella parte più occidentale del percorso.					
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo LEGGIBILITÀ: cattivo					
REPERTI	CERAMICA				
	GEOLOGICI				

	ORGANICI
	ALTRI MANUFATTI
RILIEVI GRAFICI Misurazioni con bindella e palina	FOTOGRAFIE digitali

DATI AMBIENTALI

L'UT si localizza lungo il pendio compreso tra la strada carrabile che conduce a Malga Sadole (a Ovest) e la strada forestale posta più in quota verso Est. Essa si colloca in un ambiente densamente boscato, caratterizzato dalla presenza prevalente di conifere e dalla presenza di gole con rivi e ruscelli temporanei che corrono in senso E-O lungo il versante stesso.

INTERPRETAZIONE

Considerato l'andamento e la presenza del toponimo sbruf nell'area oggetto di ricognizione, si può ipotizzare che, prima della sua defuzionalizzazione e del cambio d'uso, l'UT doveva essere una cava delle bore, utilizzata in Val di Fiemme per l'esbosco, ossia per il trasporto secondario del legname interno al bosco, dai bacini di approvvigionamento ai punti di raccolta del fondovalle.

Nella parte più occidentale del tratto documentato si individuano alcune strutture in pietra e terrapieni, che per andamento e morfologia possono far pensare alla presenza di sbruf, per l'inversione di pendenza.

Stando alle indicazioni della guardia forestale della MCF, poteva essere in parte realizzata come semplice canale scavato nel terreno, non rivestito in pietra nel primo tratto, poi convertito in età contemporanea, nel periodo delle due guerre, in sentiero interno al bosco.

PROSPETTIVE DI RICERCA

Sarebbe interessante rintracciare tracce materiali meglio conservate della struttura

PROBLEMI DI TUTELA

-

SCHIZZO

FONTI ORALI, SCRITTE E CARTOGRAFICHE

- Michele De Florian della Magnifica Comunità di Fiemme ci ha condotto sul luogo identificato grazie alla geolocalizzazione del toponimo Sbruf fatto sulla CTP e sul DTM a partire dal Dizionario Toponomastico Trentino.

BIBLIOGRAFIA

Agnoletti M., Tognotti E., Zanzi Sulli A., Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme, "Quaderni storici", 62, 2, 1986, pp. 491-504.

Lemmi F., Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio: documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini, in Cristina G., Gabellieri N., a cura di, Biografie di paesaggi boschivi, Viella, Roma, 2025.

Data del controllo finale
15/10/2025

Responsabile Ricognizione
Nicola Gabellieri

Responsabile Scheda
Francesca Lemmi